

PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF, INOVATIF, KREATIF, EFEKTIF, DAN MENYENANGKAN TERHADAP HASIL BELAJAR PAK-BP SISWA KELAS IX DI SMP KATOLIK GONZAGA TOMOHON

(Hadi Ignatius Untu dan Shefry Yanni Fransisco Topit)

ABSTRACT

This study aims to find out how PAIKEM learning strategies are applied to class IX students at Gonzaga Tomohon Catholic Middle School in the subject of Catholic Religious Education and Moral Education (PAK-BP), and to determine whether or not there is an influence between PAIKEM learning strategies on PAK learning outcomes. -BP class IX student at Gonzaga Tomohon Catholic Middle School. The research method used is a quantitative research method with a survey approach and is a type of causal associative research that aims to determine whether or not there is an influence or relationship between the independent variable (X) on the dependent variable (Y). The research sample in this study amounted to 88 respondents obtained by calculating the Slovin formula. Validity and reliability tests were carried out using IBM SPSS 16 For window and all questionnaire items and tests distributed were declared valid and reliable. The results of this study indicate that there is an influence between PAIKEM learning strategy variables on PAK-BP learning outcomes of class IX students at Gonzaga Tomohon Catholic Middle School with a correlation coefficient of determination of 0.443 with a percentage of 44.3% and is in the medium category with a significance of 0.000. The PAIKEM learning strategy belongs to the very good category with an average score of 83.06 on a scale of 20-80. PAK-BP learning outcomes of class IX students belong to the high category with an average score of 85.82. This shows that there is an influence between the independent variables on the dependent variable with a contribution of 44.3% and the remaining 55.7% is influenced by other factors. Based on this research, the better the PAIKEM learning strategy is applied, the better the PAK-BP learning outcomes obtained by students.

Keywords: PAIKEM, PAK-BP Learning Outcomes

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan pembelajaran, sudah seharusnya guru merancang terlebih dahulu strategi pembelajaran yang serasi dengan tujuan akhirpembelajarannya. Pemilihan strategi pembelajaran tersebut sangat penting dipahami oleh setiap pendidik. Hal ini bertujuan agar pendidik dapat memilih strategi pembelajaran seperti apa yang akan digunakan berkenaan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Pada dasarnya pemilihan strategi pembelajaran juga merupakan salah satu hal primer yang wajib dipahami oleh setiap peserta didik demi mendapatkan dampak pembelajaran secara langsung ke

arah perubahan tingkah laku seperti yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran, hendaknya dipersiapkan dengan sangat baik sebelumnya.

Demi tercapainya tujuan pembelajaran yang baik, guru diharapkan dapat menemukan strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Strategi pembelajaran diartikan sebagai pandangan yang bersifat umum daritindakan untuk menentukan metode yang akan dipakai dalam proses pembelajaran. Sehingga dalam hal ini strategi dipahami sebagai suatu seni dan pengetahuan untuk melaksanakan pembelajaran di kelas sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien Azhar (dalam Arin Tentrem Mawati dkk, 2021 : 2).

Penerapan strategi PAIKEM dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa strategi pembelajaran selama ini cenderung membuat siswa merasa malas dan bosan dalam belajar. Siswa hanya duduk pasif mendengarkan guru berceramah tanpa memberikan reaksi apapun kecuali mencatat apa yang diucapkan oleh guru. Hal ini berakibat pada kurang optimalnya penguasaan materi pada diri siswa.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di sekolah SMP Katolik Gonzaga Tomohon, peneliti menemukan kegiatan belajar mengajar tidak berjalan begitu baik. Selain itu juga, hasil belajar PAK-BP siswa kelas VII pada tahun 2020 masih tergolong rendah karena kurang lebih 60 siswa yang memiliki nilai PAK-BP dibawah rata-rata. Hal ini dikarenakan strategi PAIKEM yang diterapkan guru belum begitu efektif, guru cenderung hanya mendikte dan menjelaskan materi secara panjang lebar tanpa memikirkan apakah yang disampaikan itu dapat diserap oleh siswa atau tidak. Selain itu, keberhasilan pengajaran tidak hanya dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh siswa, tetapi juga dari segi prosesnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk mengkaji dalam tulisan ini tentang “ Pengaruh Strategi Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan Terhadap Hasil Belajar Pak-Bp Siswa Kelas IX di SMP Katolik Gonzaga Tomohon”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif strategi pembelajaran PAIKEM menunjukkan bahwa variabel strategi pembelajaran PAIKEM memperoleh hasil koefisien hitung yaitu sebesar 83 dengan skor rata-rata hitung (M) adalah sebesar 83 median atau nilai tengah (Me) sebesar 83 dan modus atau nilai yang sering muncul (Mode) sebesar 81 Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran PAIKEM yang diterapkan di SMP Katolik Gonzaga Tomohon berada pada kategori sangat baik.

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa strategi pembelajaran PAIKEM dapat memberikan bantuan bagi siswa agar terlibat aktif dalam proses kegiatan belajar- mengajar, memberikan keberanian kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya dan juga membantu guru agar dapat menggunakan berbagai alat bantu seperti media pembelajaran dan menggunakan metode pembelajaran yang menarik sehingga siswa memperoleh dorongan atau motivasi belajar yang tinggi dalam meningkatkan hasil belajarnya.

Selanjutnya adalah analisis deskriptif hasil belajar PAK-BP siswa kelas IX di SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Diketahui bahwa hasil belajar PAK-BP siswa berada dalam kategori tinggi hal ini dibuktikan dari hasil penelitian dan perhitungannya menggunakan *IBM SPSS 16 for windows* bahwa hasil belajar PAK-BP siswa kelas IX memperoleh skor rata-rata hitung (M) sebesar 85,8 dibulatkan menjadi 86, Median (Me) sebesar 84 dan modus (Mode) sebesar 80 pada rentang skala 0 -100.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran PAIKEM memberikan pengaruh yang tinggi kepada peningkatan hasil belajar PAK-BP siswa di SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Penelitian dengan judul pengaruh strategi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan terhadap hasil belajar PAK-BP siswa kelas IX di SMP Katolik

Gonzaga Tomohon menunjukkan adanya pengaruh yang sedang dan signifikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan menggunakan *IBM SPSS 16 for windows* yakni hasil koefisien determinasi sebesar 44,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran PAIKEM memberikan kontribusi sebesar 44,3% bagi peningkatan hasil belajar PAK-BP siswa di SMP katolikGonzaga Tomohon apabila semakin baik strategi pembelajaran PAIKEM yang diterapkan maka semakin baik pula hasil belajar PAK-BP yang akan siswa peroleh.

Strategi pembelajaran harus benar-benar dipahami oleh para pendidik, karenajika guru menggunakan strategi pembelajaran yang tepat maka hal itu akan berpengaruh pada keberhasilan siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya. Hal ini disimpulkan berdasarkan hasil penelitian jika semakin baik strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru maka semakin baik pula hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Untuk itu dalam penelitian ini, strategi pembelajaran PAIKEM mengambil peranan yang sangat penting sehingga siswa dan guru dituntut untuk sama-sama berperan secara aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menciptakan suasana lingkunganbelajar yang menyenangkan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas tentang hasil penelitian, di bawah ini akan diberi kesimpulan atau rangkuman hasil penelitian. Berikut adalahhasil analisis deskriptif variabel strategi pembelajaran PAIKEM dan hasil belajar PAK-BP siswa kelas IX di SMP Katolik Gonzaga Tomohon :

Variabel Penelitian	Rata-Rata Skor	Tingkat Kategori
Strategi Pembelajaran PAIKEM	0,830	Sangat Baik
Hasil Belajar PAK-BP siswa kelas IX	0,858	Sangat Baik

Selanjutnya, ditampilkan rangkuman hasil analisis regresi linear sederhana tentang pengaruh strategi pembelajaran PAIKEM terhadap hasil belajar PAK-BP siswa kelas IX di SMP Katolik Gonzaga Tomohon :

Variabel Penelitian	R Square	Signifikan	Kesimpulan
Strategi Pembelajaran PAIKEM (X) terhadap Hasil Belajar PAK-BP (Y)	0,443	0,000	Pengaruh variabel X terhadap variabel Y sedang dan signifikan.

Dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa, setiap proses pembelajaran, keberhasilannya diukur dari seberapa jauh hasil belajar yang dicapai, di samping diukur dari segi prosesnya. Seperti yang diketahui hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik yang terjadi setelah mengikuti pembelajaran. Perubahan tersebut meliputi aspek kognitif (pengetahuan), aspek afektif (sikap) dan aspek psikomotor (keterampilan) yang hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk angka atau nilai. Keberhasilan siswa dalam belajarnya tentu berkaitan dengan caraguru dalam merancang strategi pembelajaran yang baik dan tepat. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam meningkatkan hasil belajar siswa adalah strategi PAIKEM. PAIKEM merupakan sebuah pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengerjakan kegiatan yang beragam dalam rangka mengembangkan keterampilan dan pemahamannya, dengan penekanan siswa belajar sambil bekerja, sementara guru menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar (termasuk pemanfaatan lingkungan), supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan dan efektif.

Teori ini didukung dari temuan peneliti yang terdahulu oleh Nurul Vatia yang meneliti tentang penerapan PAKEM untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di kelas V Min Piyeung Aceh Besar dengan hasil penelitian penerapan PAKEM pada pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajarsiswa. Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Rindu Salvana dengan judul penelitian pengaruh strategi pembelajaran PAIKEM terhadap hasil belajar bidang studi pendidikan agama islam kelas VII di SMP Negeri 50 Palembang membuktikan bahwasanya apabila Strategi pembelajaran PAIKEM yang

diterapkan baik maka dapat berpengaruh terhadap meningkatnya hasil belajar siswa.

Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan terhadap hasil belajar PAK-BP siswa kelas IX di SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Berdasarkan kenyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya sangat bergantung juga pada guru. Apabila guru tidak inovatif dan kreatif dalam merancang pembelajaran yang menarik dan melibatkan siswa agar aktif dalam pembelajaran, maka hal tersebut dapat mengakibatkan pada kurangnya keberhasilan siswa dalam belajarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka melalui penelitian ini dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Strategi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM) yang diterapkan pada siswa kelas IX di SMP Katolik Gonzaga Tomohon pada mata pelajaran PAK-BP memperoleh skor rata-rata hitung sebesar 83 pada rentang skala 20 – 80 dan berada pada kategori sangat baik.
2. Hasil belajar pendidikan agama katolik dan budi pekerti (PAK-BP) pada siswa kelas IX di SMP Katolik Gonzaga Tomohon memperoleh skor rata-rata hitung sebesar 85,82 dibulatkan menjadi 86 pada rentang nilai 0 – 100 dan berada dalam kategori sangat baik.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan terhadap hasil belajar PAK-BP siswa kelas IX di SMP Katolik Gonzaga Tomohon dengan nilai koefisien korelasi determinasi sebesar 0,443, dengan signifikansi 0,000 dan berada dalam kategorisedang . Hal

ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran ini memberikan sumbangan sebesar 44,3 % dalam peningkatan hasil belajar siswa dan sisanya 55,7 % dipengaruhi oleh faktor lain. Karena terdapat pengaruh antara kedua variabel maka berarti H0 ditolak dan H1 diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, K, L., dan Amri S., 2011, *PAIKEM GEMBROT Mengembangkan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan*, Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Aswan, 2016, *Strategi Pembelajaran Berbasis PAIKEM*, Aswaja Pressindo: Yogyakarta.
- Anshori, M., dan Iswati, S., 2017, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Airlangga University: Surabaya.
- Azhar, W, A., dan Nasrun, H., 2020, *Menulis Laporan Penelitian Bagi Pemula*, Insan Cendekia Mandiri: Sumatra Barat.
- Damai, A., dkk., 2018, *Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SD (Pendekatan dan Teknis*, Media Maxima: Jakarta.
- Danim, S., 2003, *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*, Buku Kedokteran EGC: Jakarta.
- Darmadi, 2018, *Optimalisasi Strategi Pembelajaran Inovasi Tiada Henti untuk Meningkatkan Kualitas Proses dan Hasil Belajar Peserta Didik*, Guepedia: Bogor.
- Dewi, K, P., dan Budiana, N., 2018, *Media Pembelajaran Bahasa Aplikasi Teori Belajar dan Strategi Pembelajaran*, UB Press: Malang.
- Endra, Febri., 2017, *Pedoman Metodologi Penelitian Statistika Praktis*, Zifatma Jawa: Sidoarjo.
- Eriyanto, 2011, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Prenadamedia Group: Jakarta.
- Fitria, Y., dan Indra, W., 2020, *Pengembangan Model Pembelajaran PBL, Berbasis Digital untuk Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan dan Literasi SAINS*, Depublish: Yogyakarta.
- Ghozali, Imam, 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Undip: Semarang
- Ghodang, H., dan Hantono, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif Konsep*

Dasar & Aplikasi Analisis Regresi dan Jalur dengan SPSS, PT
Penerbit Mitra Group:Medan.

Gora, W., dan Sunarto, 2020, *PAIKEMATIK Strategi Pembelajaran
Inovatif Berbasis TIK*, Media Komputindo: Jakarta.